

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. *De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica*, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

Review of the work: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 pages. ISBN 9791370069032.

Saulo José de Sena Silva¹
Thiago Oliveira Moreira²
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

**DA CENTRALIDADE HUMANA AO PARADIGMA BIOCÊNTRICO: APRECIÇÕES
CRÍTICAS DA OBRA “DE LA LEY NATURAL A LOS DERECHOS DE LA
NATURALEZA”, DE RUBÉN MIRANDA GONÇALVES**

As transformações ambientais que marcam o mundo contemporâneo têm impulsionado uma reflexão cada vez mais intensa sobre as limitações da arquitetura internacional dos direitos humanos e sobre a forma como a natureza é juridicamente concebida. É nesse horizonte de inquietação que se insere a presente recensão, cujo objeto de estudo é o trabalho monográfico do Professor Rubén Miranda Gonçalves, intitulado “*De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica*”.

¹ Mestrando em Direito na UFRN. Bacharel em Direito pela UFRN. Membro do Grupo de Pesquisa Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. E-mail: saulojoseabc@gmail.com.

² Professor na UFRN. Doutor e Mestre em Direito pela Universidade do País Basco (UPV/EHU). Mestre em Direito pela UFRN. Doutorando em Direito na FDUC. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito na UFRN. Líder do Grupo de Pesquisa Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6010-976X>. E-mail: thiago.moreira@ufrn.br.

Rubén Miranda Gonçalves insere a sua obra no contexto da chamada tripla crise planetária, caracterizada pela convergência entre a perda da biodiversidade, os impactos do aquecimento global e as diversas formas de poluição produzidas pela ação humana. A partir desse diagnóstico, o autor demonstra que a denominada “emergência climática” conduz a humanidade a uma encruzilhada ética, moral e jurídica, que ultrapassa uma abordagem meramente instrumental ou técnica - como aquela limitada aos chamados 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) - e exige um repensar profundo do próprio *modus operandi* da civilização contemporânea. Trata-se, assim, de uma questão de sobrevivência, que envolve, de maneira incontornável, uma responsabilidade intergeracional³.

Nesse sentido, Miranda Gonçalves orienta sua análise para os fundamentos jurídicos e morais oferecidos pelo Direito Natural, compreendendo a lei natural como um princípio de justiça capaz de conter o germe de uma proteção ambiental efetivamente autêntica. Tal proteção deixa de estar vinculada exclusivamente à tutela da pessoa humana para também colocar a natureza em evidência no âmbito da ordem jurídica, não como substituta do ser humano, mas como elemento que lhe é indissociável. Consolida-se, assim, uma compreensão fundada na interdependência entre humanidade e natureza, exigindo que ambos sejam considerados de forma conjunta tanto na construção quanto na interpretação das normas jurídicas⁴.

O direito ambiental, portanto, não deve ser compreendido como mera concessão política ou fruto de escolhas circunstanciais, mas como a tradução normativa de uma exigência ética prévia, intrinsecamente conectada à concretização de direitos humanos e fundamentais, como a vida e a saúde. A emergência climática evidencia que a proteção do meio ambiente possui uma vocação universal, orientada por princípios como a solidariedade, a prevenção e a precaução, impondo o progressivo abandono de uma visão estritamente antropocêntrica na elaboração das normas jurídicas, em favor de uma perspectiva ecocêntrica, capaz de reconhecer a natureza como pilar essencial para a manutenção de um sistema efetivo de proteção dos direitos humanos⁵.

Em assim sendo, no primeiro capítulo de sua obra, intitulado “*La ley natural como fundamento del derecho ambiental*”, Miranda Gonçalves sustenta que a crescente aproximação entre direitos humanos e meio ambiente não se limita a um fenômeno normativo recente, mas revela uma compreensão mais profunda segundo a qual a

³ MIRANDA GONÇALVES, Rubén, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 13.

⁴ *Ibid.*, p. 13-14.

⁵ *Ibidem*.

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

degradação ecológica constitui uma ameaça direta ao gozo efetivo de direitos humanos e fundamentais. Afasta-se, desse modo, uma leitura meramente técnica ou instrumental da proteção ambiental, inserindo-a no campo moral e racional do Direito, ao reconhecê-la como condição necessária tanto para a dignidade humana quanto para a própria realização da pessoa⁶.

Nesse contexto, o fundamento último do direito ambiental é buscado nas teorias jusnaturalistas. Para Miranda Gonçalves, a legitimidade das normas ambientais não decorre exclusivamente da vontade política ou do consenso social, mas de uma lei natural que antecede e condiciona toda formulação positiva do Direito. Trata-se de um ordenamento prévio à vontade humana, racionalmente apreensível, que impõe limites materiais às normas jurídicas e confere sentido à sua validade. O direito ambiental, portanto, não é concebido como criação contingente do legislador, mas como expressão normativa de um dever já inscrito na ordem natural⁷.

A liberdade humana, sob essa perspectiva, não é compreendida como uma faculdade irrestrita de dominação sobre a natureza, mas como agir em conformidade com o ordenamento que sustenta a vida. Destruir o meio ambiente equivaleria, assim, a uma negação da própria essência humana, na medida em que o ser humano depende ontologicamente do equilíbrio natural para existir e se desenvolver. Em sentido inverso, a proteção da natureza configura-se como forma de autoafirmação da humanidade, pois preserva as condições materiais e existenciais que tornam possível o exercício da liberdade e dos direitos⁸.

Dessa forma, o chamado “esverdeamento” do ordenamento jurídico deve ser compreendido como consequência lógica da lei natural: proteger a natureza não constitui apenas uma opção política ou um imperativo utilitário, mas um dever jurídico-moral que decorre da própria condição humana. A tutela jurídica do meio ambiente emerge, assim, como expressão normativa da exigência de respeito à ordem natural que sustenta a vida e condiciona a existência humana⁹.

⁶ MIRANDA GONÇALVES, Rubén, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 17.

⁷ MIRANDA GONÇALVES, Rubén, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 17.

⁸ *Ibid.*, p. 17-19.

⁹ *Ibidem.*

Propõe-se, nesse sentido, compreender a lei natural como o pilar que sustenta a ordem jurídica e condiciona o reconhecimento da validade das normas positivas, na medida em que a legitimidade do direito positivo depende de sua conformidade com uma ordem moral e racional prévia. Desse modo, ainda que os operadores do direito recorram, em sua prática cotidiana, a normas positivas imediatas, é recorrente que o façam mobilizando princípios como justiça, equidade e dignidade da pessoa humana, os quais, em sua essência, derivam do direito natural. Assim, mesmo quando aplicados por intermédio do ordenamento jurídico positivo, tais princípios encontram seu fundamento último na lei natural, que lhes confere sentido e legitimidade¹⁰.

Parte-se, portanto, da compreensão de que os princípios universais oriundos do direito natural não se colocam em oposição ao direito positivo, mas atuam como parâmetros racionais capazes de orientar e conferir sentido à diversidade normativa. Sob essa perspectiva, evidencia-se o papel central do direito ambiental, sobretudo quando a natureza deixa de ser concebida como mero objeto de domínio humano e passa a ser reconhecida como um bem comum indispensável à própria existência da humanidade¹¹.

Assim, toda decisão jurídica que privilegia a preservação do equilíbrio ecológico em detrimento de interesses meramente utilitaristas não faz senão explicitar, no interior do ordenamento jurídico, a exigência racional de proteção daquilo de que depende a vida humana. O direito ambiental configura-se, desse modo, como uma das manifestações mais expressivas do direito natural, na medida em que nele convergem a justiça e o bem comum em defesa da vida enquanto princípio estruturante da ordem moral e jurídica¹².

Miranda Gonçalves reconhece que a abstração própria dos princípios do direito natural dificulta sua tradução direta em normas ambientais específicas, especialmente quando se trata de valores universais como justiça, vida e bem comum. Ainda assim, sustenta que a lei natural oferece um horizonte racional indispensável para orientar a criação, a interpretação e a aplicação do direito ambiental, ao recordar que a justiça não se limita à reparação de danos já ocorridos, mas envolve, sobretudo, a preservação das condições que tornam a vida possível¹³.

¹⁰ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 21-22.

¹¹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 22-23.

¹² *Ibidem*.

¹³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 24-25.

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

Nesse sentido, embora o uso da expressão “lei natural” encontre resistência em determinados contextos culturais contemporâneos, o autor defende a sua permanência, uma vez que abandoná-la significaria renunciar a uma tradição conceitual fundamental para a compreensão da relação entre razão, natureza e justiça. A dificuldade, portanto, não reside no conceito em si, mas na visão da natureza esvaziada de sua dimensão moral e reduzida à condição de objeto de mera manipulação técnica¹⁴.

A partir dessa compreensão, Miranda Gonçalves articula o bem comum ecológico à preservação do equilíbrio natural como condição para a continuidade da vida, inclusive das gerações futuras, afirmando que a lei natural, enquanto ordem racional orientada ao bem, impõe limites à ação humana quando esta ameaça os fundamentos da existência¹⁵.

A justiça intergeracional, nesse contexto, expressa um ordenamento moral que transcende a vontade presente ao reconhecer deveres em relação àqueles que ainda não existem. A crise ecológica é, assim, compreendida não apenas como um problema técnico ou econômico, mas como uma ruptura moral que impõe ao Direito a tarefa de reconstruir o vínculo ético entre humanidade e natureza, fazendo da proteção ambiental o cumprimento de um dever moral anterior ao direito positivo¹⁶.

Diante dessa ruptura, a lei natural torna-se operativa no âmbito jurídico por meio de decisões que preservam a justiça e a coerência racional da vida coletiva, sendo a prudência jurídica o elemento central desse processo. Entendida como forma de deliberação racional, a prudência orienta o Direito a adotar a continuidade da vida como critério fundamental de justiça, traduzindo princípios gerais em escolhas concretas que afetam diretamente as pessoas, a comunidade e o equilíbrio ecológico. Nessa perspectiva, a racionalidade jurídica não pode limitar-se a reagir ao dano já consumado, mas deve antecipar o perigo por meio da avaliação prudente das consequências possíveis da ação humana, incorporando o risco e a probabilidade de ocorrência de eventos danosos como elementos relevantes da decisão jurídica¹⁷.

A partir desse deslocamento, Miranda Gonçalves esclarece que a prudência jurídica confere ao direito ambiental uma função que ultrapassa a mera regulação ou

¹⁴ *Ibid.*, 2025, p. 29.

¹⁵ *Ibid.*, 2025, p. 30-31.

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 32-35.

prevenção, ao reposicionar a justiça como limite moral à expansão irrestrita dos interesses humanos. Princípios como precaução, sustentabilidade e solidariedade intergeracional deixam de ser meras declarações valorativas e passam a atuar como critérios racionais da decisão justa, orientada ao bem comum ecológico e à proteção da dignidade da vida, inclusive das gerações futuras¹⁸.

O direito ambiental, assim, não se fundamenta na utilidade ou em razões políticas contingentes, mas no reconhecimento racional de uma ordem orientada ao bem comum que exige a preservação das condições que tornam possível uma existência digna. Desse modo, devastar a natureza equivale a negar a racionalidade que sustenta a vida e a própria base moral da liberdade humana¹⁹.

À luz dessas premissas, no segundo capítulo, intitulado “El derecho humano al medio ambiente sano”, Miranda Gonçalves realiza um percurso histórico-normativo pelo sistema internacional de direitos humanos para demonstrar que o direito humano ao meio ambiente saudável, embora de reconhecimento recente, é fruto de um processo contínuo de consolidação jurídica e doutrinária.

Partindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na qual a dimensão ambiental se apresentava apenas de forma implícita, o autor evidencia a progressiva densificação normativa desse direito ao longo das décadas, culminando em seu reconhecimento expresso e autônomo pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2022, como resposta racional à necessidade de preservar as condições ecológicas que tornam possível a vida digna e a realização da justiça intergeracional²⁰.

Assim, é possível sustentar a existência de uma convencionalização progressiva, ainda que inconclusa, do direito ambiental no plano internacional dos direitos humanos. Embora o reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável represente um avanço normativo relevante, esse movimento ainda não se traduz, de maneira uniforme, em obrigações convencionais plenamente vinculantes para os Estados.

Trata-se, portanto, menos de uma convencionalização acabada e mais de um processo em construção, marcado por assimetrias, dependente de interpretações expansivas e fortemente condicionado à vontade política. Ainda assim, tal percurso revela a incorporação gradual do meio ambiente como parâmetro jurídico de proteção

¹⁸ *Ibid.*, p. 35-47.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 53-74.

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

da dignidade humana, irreversível no plano axiológico, embora limitado quanto à sua força obrigatória e à sua efetividade prática.

No âmbito do Direito Climático, essa incompletude manifesta-se de forma ainda mais evidente. Conforme apontam Joel Vidal de Negreiros Neto e Thiago Oliveira Moreira, a dificuldade doutrinária e jurisprudencial em distinguir, com precisão, a tutela ambiental da tutela climática revela não apenas uma lacuna conceitual, mas também a ausência de uma convencionalização plenamente consolidada do clima como bem jurídico autônomo. Todavia, essa indistinção não impede a operatividade das normas internacionais ratificadas pelo Brasil, por exemplo. Ao serem compreendidas no interior do regime mais amplo dos tratados ambientais, tais instrumentos passam a ostentar estatura supralegal, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, podendo servir como parâmetros para o exercício do controle de convencionalidade. Desse modo, mesmo em um cenário de consolidação incompleta, o Direito oferece ferramentas aptas a conformar a política interna às obrigações climáticas internacionais e a conferir efetividade jurídica à proteção do clima²¹.

Dando continuidade, a partir desse percurso histórico, normativo e doutrinário, impõe-se a indagação acerca das implicações do reconhecimento do meio ambiente saudável como um direito humano. Para enfrentar essa questão, o autor estrutura sua análise a partir de três feixes contextualizadores centrais²².

O primeiro refere-se ao impacto desigual e desproporcional da degradação ambiental sobre populações vulneráveis, para as quais a perda de recursos naturais compromete diretamente a sobrevivência, a saúde e as condições mínimas de dignidade. O segundo diz respeito à transfronteiricidade dos danos ambientais, que ultrapassam os limites estatais e produzem consequências globais e interligadas, deslocando a lógica tradicional de responsabilidade e evidenciando a interdependência entre Estados e sociedades. O terceiro eixo aponta o aumento da frequência e da intensidade dos desastres naturais como expressão concreta do desequilíbrio ecológico e do risco sistêmico associado à degradação ambiental²³.

²¹ **NEGREIROS NETO, Joel Vidal de; MOREIRA, Thiago Oliveira.** A aplicação do controle de convencionalidade pelos tribunais superiores e tribunais regionais federais brasileiros em matéria de direito climático. *Revista Direito Ambiental e Sociedade*, [S. l.], v. 14, n. 2, 2025, p. 23-25.

²² **MIRANDA GONÇALVES, Rubén,** *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 76-77.

²³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén,** *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 76-77.

Exatamente nesse ponto, Saulo José de Sena Silva e Thiago Oliveira Moreira destacam que a intensificação e a recorrência de desastres e catástrofes ambientais evidenciam não apenas o aprofundamento da crise ecológica contemporânea, mas também lacunas estruturais no sistema internacional de proteção das populações afetadas por eventos extremos²⁴.

Assim, a distinção entre desastre e catástrofe revela-se fundamental para compreender a excepcionalidade desses fenômenos e justificar a consolidação de um campo específico do Direito Internacional das Catástrofes, capaz de responder a impactos que extrapolam a dimensão ambiental e alcançam direitos humanos, migrações forçadas e estruturas econômicas. A ausência de um regime jurídico próprio para os migrantes ambientais reforça a dependência de mecanismos de proteção reflexa - como a aplicação do princípio do *non-refoulement*, o recurso a instrumentos de *soft law* e a interpretação extensiva das normas migratórias - os quais, embora relevantes, mostram-se insuficientes diante do risco sistêmico associado ao agravamento e à recorrência dos desastres naturais, reafirmando a urgência de respostas jurídicas integradas e orientadas por uma perspectiva *pro persona*²⁵.

A partir desses três contextos, Miranda Gonçalves sustenta que o direito humano ao meio ambiente saudável afirma a interdependência entre humanidade e natureza, implicando, simultaneamente, um direito de caráter geral e universal e um dever comum de proteção. Embora suas violações possam ensejar obrigações de reparação e indenização, o desafio central reside na irreversibilidade de muitos danos ambientais, o que limita respostas meramente reparatórias e reforça a centralidade da prevenção, da gestão ativa e da responsabilidade compartilhada, em consonância com a lógica da indivisibilidade e da interdependência dos direitos humanos²⁶.

Na sequência, expõe-se um duplo movimento que estrutura a exigibilidade do direito humano ao meio ambiente saudável. Por um lado, os direitos humanos passam a incorporar, de forma cada vez mais explícita, a dimensão ecológica, na medida em que sua efetividade depende da preservação de um entorno ambiental adequado; por outro, o direito internacional do meio ambiente se humaniza, tomando a dignidade

²⁴ MOREIRA, Thiago Oliveira; SILVA, Saulo José de Sena. Entrelaços entre a política migratória brasileira e os deslocamentos forçados à luz do direito internacional das catástrofes. In: AGUILAR CAVALLO, Gonzalo; ARCARO CONCI, Luiz Guilherme (coords.). *Os desafios contemporâneos dos direitos sociais e ambientais na América Latina*. São Bernardo do Campo: Editora Universitária da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 2025. p. 190-191.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ MIRANDA GONÇALVES, Rubén, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 77-80.

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

humana e o bem-estar das pessoas como critérios de legitimação e de orientação de seus objetivos²⁷.

Essa convergência desloca a proteção ambiental para o núcleo do sistema de direitos humanos e confere ao direito ao meio ambiente um conteúdo jurídico exigível, articulado entre uma dimensão substantiva (ligada à proteção de bens ambientais essenciais) e garantias de natureza processual, como o acesso à informação, a participação pública e o acesso à justiça, indispensáveis para tornar esse direito efetivo diante de danos ambientais que repercutem, direta ou indiretamente, sobre o conjunto dos direitos humanos²⁸.

Nesse contexto, a análise conduz à problematização acerca de como a alteração do clima transforma a relação da humanidade com a natureza e afeta, de modo direto, o exercício dos direitos fundamentais e as próprias condições de vida em escala global.

É a partir dessa indagação que, no terceiro capítulo, de título “*Deterioro ambiental y afectación de los derechos humanos*”, Miranda Gonçalves aprofunda a compreensão da relação entre crise ambiental e direitos humanos, enfatizando que as mudanças climáticas não se limitam a impactos ecológicos abstratos, mas produzem consequências diretas e concretas sobre a vida humana. Nesse ínterim, destaca que o agravamento do aquecimento global se traduz em perdas de vidas, destruição de meios de subsistência, insegurança alimentar e deslocamentos forçados, afetando de maneira desproporcional as populações mais pobres e vulneráveis do planeta²⁹.

A ausência de um reconhecimento jurídico adequado dos deslocados e dos chamados “refugiados” climáticos evidencia, assim, uma lacuna normativa relevante, que expõe milhões de pessoas a situações de extrema vulnerabilidade. Nessa perspectiva, Thiago Oliveira Moreira assinala que “muito embora a proteção que o Direito Internacional confere aos migrantes seja bastante relevante, ela é incompleta. Uma de suas lacunas é justamente a tutela insuficiente dos chamados deslocados ambientais”³⁰. Diante desse cenário, Miranda Gonçalves sustenta que a proteção efetiva

²⁷ *Ibid.* p. 81-83.

²⁸ *Ibid.*, p. 83-88.

²⁹ *Ibid.*, p. 94-96.

³⁰ **MOREIRA, Thiago Oliveira.** A concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2019, p. 268.

dos direitos humanos exige, de forma indissociável, a defesa do planeta, uma vez que não há dignidade, liberdade ou justiça possíveis sem a garantia de um meio ambiente habitável³¹.

Assim, o autor reforça a ideia de que a crise climática desafia a eficácia das respostas jurídicas e políticas tradicionais, justamente porque estas permanecem ancoradas em instrumentos frágeis e compromissos pouco exigentes. Ao tratar o clima como um objetivo que concorre com outras prioridades socioeconômicas consideradas mais imediatas, os Estados tendem a postergar decisões estruturais, apesar do caráter urgente da emergência climática³².

Evidencia-se, ainda, que os efeitos das mudanças climáticas extrapolam a capacidade de resposta dos Estados considerados de forma isolada, deslocando a proteção dos direitos fundamentais para um plano necessariamente cooperativo. Nesse cenário, a ação climática deixa de se situar no campo das escolhas políticas discricionárias e passa a constituir um pressuposto jurídico indispensável à preservação das condições que tornam possível a vida digna³³.

O capítulo avança ao integrar as mudanças climáticas à noção de justiça climática, deslocando o debate para o campo da equidade e da responsabilidade diferenciada. Miranda Gonçalves destaca que a assimetria entre a contribuição histórica para a degradação ambiental e a intensidade dos impactos experimentados revela uma distribuição injusta dos ônus da crise climática, o que fundamenta a exigência de uma redefinição dos critérios de responsabilidade, especialmente no que concerne aos países de maior renda³⁴.

Nesse contexto, a justiça climática projeta uma redefinição do próprio significado contemporâneo dos direitos humanos, nos quais a dignidade deixa de ser compreendida apenas em termos formais e passa a ser aferida também pelo acesso efetivo a um ambiente vivível e pela capacidade coletiva de proteger a vida diante de riscos sistêmicos. Trata-se, portanto, de uma inflexão paradigmática que exige a superação de respostas fragmentadas e reativas, em favor de uma corresponsabilidade global orientada pela antecipação, pela solidariedade e por uma ética do cuidado³⁵.

³¹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 94-96.

³² *Ibidem*.

³³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 94-96.

³⁴ *Ibid.*, p. 114-132.

³⁵ *Ibidem*.

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

Buscando evidenciar uma das faces mais contundentes da articulação entre mudanças climáticas e direitos humanos, Miranda Gonçalves dedica o quarto capítulo, “*Movilidad humana por razones ambientales y protección de derechos*”, à exposição das fragilidades do regime internacional de proteção diante dos deslocamentos forçados provocados pela crise climática.

Demonstra-se que a intensificação de fenômenos ambientais extremos tem impulsionado fluxos migratórios internos e transfronteiriços motivados não apenas por fatores econômicos, mas, sobretudo, pela impossibilidade de permanência em territórios tornados progressivamente inabitáveis. Nesse contexto, emerge a categoria dos chamados “refugiados climáticos”³⁶, cujas experiências de deslocamento permanecem à margem da proteção jurídica internacional, uma vez que a Convenção de 1951 se mantém restrita ao critério do temor de perseguição, mostrando-se incapaz de abarcar deslocamentos decorrentes de processos como desertificação, desastres naturais ou colapso ambiental³⁷.

A partir desse diagnóstico, Miranda Gonçalves chama atenção para o limbo jurídico e humanitário vivido por essas populações e sustenta a necessidade de que o direito internacional evolua para responder a essa realidade emergente. Mais do que propor uma solução normativa específica (seja a criação de uma nova categoria jurídica, a ampliação do conceito de refugiado ou o fortalecimento de mecanismos de proteção subsidiária), o autor enfatiza a urgência de uma resposta efetiva, capaz de retirar essas pessoas da invisibilidade jurídica em nome da própria justiça ambiental. Isso porque os deslocamentos climáticos atingem de forma desproporcional populações já vulnerabilizadas, frequentemente situadas em interseccionalidade em Estados com menor capacidade institucional e recursos limitados para enfrentar os impactos das mudanças

³⁶ Saulo José de Sena Silva destaca a imprecisão técnica e terminológica da expressão “refugiado ambiental”, uma vez que tal categoria não foi positivada no âmbito do Direito Internacional dos Refugiados nem incorporada aos instrumentos internacionais vigentes. Ainda assim, o autor reconhece que, em determinados contextos acadêmicos, a expressão tem sido empregada de forma estratégica e provocativa, sobretudo por sua capacidade de evidenciar lacunas de proteção e tensionar os limites das categorias jurídicas tradicionais. Todavia, do ponto de vista técnico-jurídico, revela-se mais adequada a adoção de expressões como “deslocados internacionais em razão de fenômenos climáticos” ou “pessoas em mobilidade internacional forçada em decorrência da emergência climática”, preservando-se a precisão conceitual e evitando o esvaziamento do instituto clássico do refúgio. **SILVA, Saulo José de Sena. Sem lenço, sem documento: uma análise sobre a proteção jurídica dos refugiados ambientais. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. p. 66.**

³⁷ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén, De la ley natural a los derechos de la naturaleza, 2025, p. 136-165.**

climáticas, revelando uma dupla vulnerabilidade e a face mais desigual da distribuição global dos danos ambientais³⁸.

No quinto capítulo, “*Derechos humanos y derechos de la naturaleza: hacia un paradigma biocéntrico*”, evidencia-se que o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos representa uma ruptura profunda com os fundamentos tradicionais do direito ocidental. Ao deslocar a natureza da condição de mero objeto de apropriação, concebida como recurso, patrimônio ou bem econômico, para o estatuto de titularidade jurídica, experiências como as do Equador e da Bolívia instauram uma transformação conceitual de grande alcance³⁹.

Assim, nota-se que essa mudança não se limita a uma inovação normativa pontual, mas questiona a própria gramática jurídica construída a partir de uma centralidade humana absoluta. Quando rios, florestas ou montanhas passam a ser compreendidos como portadores de valor próprio, inaugura-se uma nova forma de pensar o direito, na qual a relação entre humanidade e natureza deixa de ser instrumental e passa a assumir um caráter relacional, interdependente e ético⁴⁰.

Nesse contexto, insere-se uma crítica à arquitetura clássica dos direitos humanos. Forjados historicamente como resposta às atrocidades da guerra e aos abusos do poder estatal, os direitos humanos cumpriram (e continuam a cumprir) um papel fundamental de contenção da violência e de afirmação da dignidade. Contudo, ao eleger a pessoa humana como sujeito exclusivo e razão última do ordenamento jurídico, essa tradição consolidou um paradigma antropocêntrico que hoje revela suas limitações⁴¹.

A intensificação da crise ecológica expõe uma contradição estrutural: tratados internacionais e sistemas de proteção, embora normativamente sofisticados, mostram-se insuficientes para responder a fenômenos contemporâneos complexos, como os deslocamentos ambientais forçados, nos quais a degradação da natureza compromete diretamente as condições materiais de uma existência humana digna⁴².

É nesse ponto que emerge a necessidade de uma inflexão paradigmática, ainda recebida com reservas por parcela significativa da doutrina. Reconhecer direitos à natureza implica abandonar a lógica segundo a qual apenas os seres humanos

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 170-182.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

possuem valor em si mesmos, adotando uma perspectiva biocêntrica ou ecocêntrica que atribui valor intrínseco aos seres vivos e aos ecossistemas. Essa compreensão encontra respaldo em cosmovisões indígenas, para as quais a natureza não constitui um cenário inerte, mas um ente vivo, dotado de agência, sentido e normatividade própria. Não obstante, parte das críticas dirigidas a esse deslocamento manifesta o receio de que a ampliação do círculo de titularidade jurídica fragilize o discurso tradicional dos direitos humanos, em vez de compreendê-lo como indissociável das condições ecológicas que o tornam possível⁴³.

As experiências comparadas analisadas demonstram que essa tensão ultrapassa o plano meramente teórico e já se projeta concretamente na prática jurídica. O reconhecimento do rio Atrato como sujeito de direitos pela Corte Constitucional colombiana, assim como os avanços normativos observados no Equador e na Bolívia, revelam tentativas de conciliar justiça ambiental, direitos humanos e pluralismo cultural⁴⁴.

Mais recentemente, o reconhecimento da personalidade jurídica da lagoa do Mar Menor, confirmado pelo Tribunal Constitucional espanhol, indica que esse debate extrapola os contextos latino-americanos. Ainda que o direito ocidental resista a abandonar seu antropocentrismo histórico, a crise ecológica impõe um dado incontornável: não há proteção efetiva dos direitos humanos possível em um planeta ecologicamente inviável. Longe de enfraquecer o discurso dos direitos humanos, o reconhecimento da natureza como sujeito jurídico apresenta-se, assim, como uma de suas condições de sobrevivência no século XXI⁴⁵.

Noutro giro, a perspectiva dos povos indígenas é valorizada como elemento central desse deslocamento epistemológico. As cosmovisões ancestrais oferecem uma leitura integral da realidade, na qual a terra, a água e os seres vivos possuem valor espiritual, cultural e jurídico próprio. A proteção da propriedade coletiva e dos territórios indígenas é compreendida não apenas como um direito humano, mas como garantia da preservação de conhecimentos tradicionais fundamentais para o equilíbrio ecológico global. Sob essa ótica, os povos indígenas não figuram apenas como destinatários de proteção, mas como sujeitos portadores de racionalidades jurídicas capazes de

⁴³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 170-182.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ibidem*.

contribuir de modo decisivo para a construção de um paradigma verdadeiramente biocêntrico⁴⁶.

Em conclusão, a obra de Rubén Miranda Gonçalves não se limita a diagnosticar a crise ecológica, mas interpela o leitor a um exercício mais profundo e incômodo: repensar a própria função do Direito diante de um mundo que se aproxima de seus limites materiais e morais. Ao entrelaçar lei natural, direitos humanos, justiça climática e direitos da natureza, o autor desmonta a ilusão de que a justiça possa continuar operando como simples técnica de acomodação de interesses humanos imediatos, alheia às condições ecológicas que tornam a vida possível.

A obra sustenta, com notável rigor e sensibilidade, que a justiça do nosso tempo exige a reconstrução de um ordenamento jurídico ecológico, capaz de integrar deveres intergeracionais e de reconhecer que a proteção da natureza não é um gesto de benevolência nem uma escolha política contingente, mas uma exigência racional de justiça.

Portanto, devastar o meio ambiente revela-se não apenas como falha de governança, mas como ruptura ética profunda, que compromete a dignidade das gerações presentes e futuras. A leitura conduz, assim, a uma conclusão incontornável: proteger a natureza é proteger a própria humanidade, e assumir essa responsabilidade não é uma opção entre outras, mas a condição mínima para a possibilidade de um futuro digno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MOREIRA, Thiago Oliveira. *A concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira*. 1. ed. Curitiba: Instituto Memória, 2019. ISBN 978-85-55233-258. Disponível em: https://www.academia.edu/91935745/MOREIRA_Thiago_Oliveira_A_Concretiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_Humanos_dos_Migrantes_pela_Jurisdic%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_Curitiba_Instituto_Mem%C3%B3ria_2019_Completo. Acesso em: 26 jan. 2026.

MOREIRA, Thiago Oliveira; SILVA, Saulo José de Sena. Entrelaços entre a política migratória brasileira e os deslocamentos forçados à luz do direito internacional das catástrofes. In: AGUILAR CAVALLLO, Gonzalo; ARCARO CONCI, Luiz Guilherme (coords.). *Os desafios contemporâneos dos direitos sociais e*

⁴⁶ *Ibid.*, p. 182-210.

Recensão a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032.

ambientais na América Latina. São Bernardo do Campo: Editora Universitária da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 2025. p. 178–193. ISBN 978-65-998457-5-8. Disponível em: https://www.academia.edu/145483518/MOREIRA_Thiago_SILVA_Saulo_Entrel_a%C3%A7os_entre_a_pol%C3%ADtica_migrat%C3%B3ria_brasileira_e_os_d_eslocamentos_for%C3%A7ados_AGUILAR_CAVALLO_G_ARCARO_CONCI_L_G_Coords_Os_Desafios_Contempor%C3%A2neos_dos_Direitos_Sociais_e_Ambientais_na_AL_In_SBC_Editora_Universit%C3%A1ria_da_FDSBC_2025_p_178_193. Acesso em: 26 jan. 2026.

MIRANDA GONÇALVES, Rubén. De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica, Dykinson, Madrid, 2025. DOI: <https://doi.org/10.14679/4609>. Disponível em: <https://www.dykinson.com/libros/de-la-ley-natural-a-los-derechos-de-la-naturaleza-bases-para-una-justicia-ecologica/9791370069032/>. Acesso em: 16 jan. 2026.

NEGREIROS NETO, Joel Vidal de; MOREIRA, Thiago Oliveira. A aplicação do controle de convencionalidade pelos Tribunais Superiores e Tribunais Regionais Federais brasileiros em matéria de direito climático. *Revista Direito Ambiental e Sociedade*, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 1–32, 2025. DOI: 10.18226/22370021.v14.n2.07. Disponível em: <https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/13423>. Acesso em: 26 jan. 2026.

SILVA, Saulo José de Sena. *Sem lenço, sem documento: uma análise sobre a proteção jurídica dos refugiados ambientais*. 2023. 92 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) — Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/items/035d967a-83cb-4c1b-9dd3-82849c4ebddc>. Acesso em: 26 jan. 2026.